

**INKLYUZIV TA'LIMGA DOIR PEDAGOGIK YONDASHUV NOGIRONLIGI
BO'LGAN BOLALAR TA'LIM RESURLARI VA O'QUV MUHITINING
MOSLASHTIRILISHI**

Saydaliyeva Maxbubaxon Murodjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo'limi "Pedagogika va psixologiya" kafedrasida Pedagogika yo'nalishi 1-kurs Magistranti
bsureyya77@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda inklyuziv ta'lim tizimida imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim resurslari hamda o'qitish muhitining moslashtirilganligi tahlil qilindi. Bolaning maxsus ta'limga bo'lgan ehtiyojlari har qanday integratsiya faoliyatining asosini tashkil etishi kerak. Shaxs ehtiyojlarining darajalari va turlari har xil bo'lganligi tufayli bunday faoliyatlar moslashuvchan o'zgaruvchan bo'lishi talab etiladi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, o'quv muhitini moslashtirish, 2020-yil 13-oktabrdagi prezident qarori, L.S.Vigotskiy, inklyuziv sinflar, korreksion maktablar.

O'zbekiston Respublikasida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar tahlili va dastlabki baholash ishlari 1996 - yildan boshlangan. Aynan shu yil noyabr oyida UNESCO Ishlari bo'yicha O'zbekiston Milliy komissiyasi tashabbusi asosida Toshkentda "Maxsus ta'lim sohasida inklyuziv usullar", mavzusida milliy o'quv dasturi muvoffaqiyatli amalga oshirilgan.

Hozirgi kunga kelib jamiyatimizda alohida ehtiyojli bolalarning rivojlanishi, ta'lim-tarbiyasi uchun qulay imkoniyatlar yaratishga qaratilgan o'zgarishlar ro'y bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq o'quvchilarga teng shart-sharoitlar yaratish uchun, inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Shunga ko'ra O'zbekistonda alohida ehtiyojli bolalarning jamiyatga ijtimoiy moslashuvi va ta'lim-tarbiya olishlariga imkoniyatlar yaratilmoqda.

Inklyuziv ta'lim - nogiron bolalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda umumta'lim maktablarini imkoniyati cheklangan bolalarga moslashtirishni ko'zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib

olgan jarayondir. Inklyuziv ta'lim zamonaviy pedagogikaning markazida bo'lib, turli kelib chiqishi yoki qobiliyatlaridan qat'iy nazar, barcha o'quvchilar uchun teng huquqli ta'lim imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Bolaning tarbiya va o'quv faoliyatida orqada qolishi psixik funksiyalarni o'zlashtirmaganligi natijasidir. Masalan, bolaning kiyim kiyishida ketma-ketlikning buzilishi uning xotirasi zaifligidan emas, balki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malakalarni egallamaganligi tufayli ro'y beradi. Bunday psixik muammoni psixokoreksiyalash usullari bilan birga bolaga kiyimlarni to'g'ri ketma - ketlikda kiyish tasvirlangan rasmlar taqdim etilishi mumkin. L.S.Vigotskiy ijtimoiy muhit sog'ligi imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun birinchi darajali ahamiyatga egadir, degan g'oyani ilgari suradi.

Ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ xujjatlarida qayd qilinmaganligi, nogiron bolalarga nisbattan salbiy munosabat, imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatda qo'shilaolmaslik muammosi, moddiy mablag' muammolari, ta'lim muassasalarini moslashtirish, sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi, jinsiy tafovutlarga qarab kamsitish, imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalarga qaramligi kabi muammolar nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim olishi uchun to'siq bo'lishi mumkin.

Muhtaram prezidentimiz sharofati bilan yurtimizda nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim olishi uchun barcha kerakli shart - sharoitlar yaratilmoqda. Umuman olganda maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablar boshqalardan ajralib turuvchi bolalarni erta yoshdanoq ularning jamiyatga to'liq ishtirokini ta'minlashga sharoitlar yaratilishi ularning ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2021-2022-o'quv yilidan boshlab Respublika bo'yicha tajriba-sinov tariqasida 31 ta umumta'lim maktablari 46 ta inklyuziv sinflar tashkil etilib, ularda 87 nafar, 4 ta korreksion maktabdagi 4 ta sinflarda 35 nafar bolalar ta'limga jalb etildi. 2022-2023-o'quv yilida inklyuziv ta'lim joriy etilgan umumta'lim maktablari soni 195 taga yetib, ularda 504 nafar imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta'limga qamrab olindi. Tashkil etilgan inklyuziv sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilarga 2021-2022 o'quv yilida 51 nafar, 2022-2023 o'quv yilida esa 248 nafar pedagoglar biriktirildi. Bu ko'rsatkichlar natijasi shuni ko'rsatadiki, yurtimizda imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'limda yetarlicha shart - sharoitlar yaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, **inklyuziv ta'lim** - nogiron bolalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va umumta'lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko'zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayon. Bu ta'lim shakli, imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus maktablarda emas, balki sog'lom bolalar o'qiydigan umumta'lim maktablarida ham ta'lim-tarbiya olishlari mumkin ekanligini e'tirof etadi. Inklyuziv talimning maqsadi, barcha bolalarga ta'lim olishda teng imkoniyatlar berish va ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdir. Bu talim shakli, imkoniyati cheklangan bolalar bilan sog'lom bolalar o'rtasidagi birlikda o'qish va o'yinlash imkoniyatini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi qarori
2. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. «Проблема дефектологии». М., 1996. - С. 42.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining rasmiy hisobotlari.

